

5. Misión Suelos y Alimentos

CICLO DE CONFERENCIAS

**PRESIDENCIA
ESPAÑOLA DE LA UE**

Puedes consultar la documentación de la charla en acceso abierto en la plataforma zenodo con el siguiente DOI [10.5281/zenodo.10573183](https://doi.org/10.5281/zenodo.10573183)

El estudio de los suelos y sus implicaciones geológicas, climáticas y ambientales

Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada (CITIMAC)- GI: Geodinámica Externa

Alberto Gonzalez Díez

Miembros activos

Juan Remondo Tejerina
Jaime Bonachea Pico
Gema Fernández Maroto
Ignacio Díaz Martínez
Pablo Valenzuela
Pablo Cruz
Patricio Martínez Cedrún
Jorge Carriedo Veci
José María Fernández

Colaboradores activos

Antonio Cendrero Uceda
José Ramon Díaz de Terán
Enrique Francés
Francisco Alonso del Val
Jesus Sainz de Omeñaca
Rafael López
Viola Maria Bruschi
Mario Morellón
Javier Fernández Lozano
Laura Rodríguez

.....

.....

Otros Investigadores y técnicos CITIMAC

.....

5. Misión Suelos y Alimentos

El suelo que consumimos

- ¿Qué es la misión suelo y alimentos, y de qué depende?
- Relaciones suelo- ecosistema
- ¿Qué funciones ecosistémicas tienen los suelos?
- Gestión de suelos
- Análisis de tendencias

5. Misión Suelos y Alimentos

- ¿Qué es la misión suelo y alimentos, y de qué depende?
 - Relaciones suelo- ecosistema
 - ¿Qué funciones ecosistémicas tienen los suelos?
 - Gestión de suelos
 - Análisis de tendencias

© copyrights, autor

5. Misión Suelos y Alimentos

Año 2015, Naciones Unidas,
Cumbre de Desarrollo
Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales son 17 objetivos globales interconectados diseñados para «lograr un futuro mejor y más sostenible para todos»

El llamamiento universal pretende poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

META: todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo o riqueza, se comprometan a promover la prosperidad y a **proteger el medioambiente**

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pacto Verde
- Misión Suelos y Alimentos

De los 8.000 millones de personas que habitan el mundo (2023), 3.000 millones (~40%) viven en zonas rurales

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pacto Verde
- Misión Suelos y Alimentos

- Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas.
- Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales y vegetales
- De las más de 80,000 especies de árboles, menos del 1 por ciento se han estudiado para su posible uso.
- Entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3,3 millones de hectáreas de áreas forestales.

(15000 Mha -----0,022%)

Biodiversidad-Recursos

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pacto Verde
- Misión Suelos y Alimentos

• Más del 80 por ciento de la dieta humana está compuesta por las plantas. Solo tres cultivos de cereales (arroz, maíz y trigo) proporcionan el 60% de la ingesta energética.

Desertización-Desertificación

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pacto Verde
- Misión Suelos y Alimentos

• 3.000 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 12% de la tierra utilizada para la agricultura se ve moderada o severamente afectada por la degradación del suelo.

• La pérdida de tierras cultivables se estima en 30 a 35 veces la tasa histórica.

• Debido a la sequía y la desertificación, se pierden 12 millones de hectáreas cada año (23 hectáreas por minuto)..

0,080%

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pacto Verde
- Misión Suelos y Alimentos

Objetivos 15...
porer fin a la deforestación, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, lograr un mundo con una degradación neutra del suelo,
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas,

El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050

• Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Pacto Verde

• Misión Suelos y Alimentos

Subraya la necesidad de adoptar un enfoque holístico e intersectorial

• Que abarca el clima, el medio ambiente, la energía, el transporte, la industria, la agricultura y las finanzas sostenibles, todas ellas estrechamente relacionadas.

• La transición a la neutralidad climática brindará importantes oportunidades, tales como el potencial de crecimiento económico, de nuevos modelos de negocio y nuevos mercados, así como de creación de empleo y desarrollo tecnológico.

Consejo Europeo Consejo de la Unión Europea **Pacto Verde Europeo**

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pacto Verde
- Misión Suelos y Alimentos

Ministros de Medio Ambiente de la UE (JUN 2021), Conclusiones:

- mejorar la recopilación y puesta en común de datos para reforzar el acceso a conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el intercambio de los mismos;
- aportar soluciones basadas en la naturaleza para contribuir al desarrollo de resiliencia frente al cambio climático y proteger los ecosistemas;
- integración de la adaptación en las políticas macro-presupuestarias.

λόγος -LOGOS

Pacto Verde Europeo

Presidencia Española de la UE

Ley de Restauración de la Naturaleza (Acuerdo Consejo y Parlamento Europeo, a falta de firma formal). El acuerdo alcanzado pasa por **restaurar en el escenario de 2030 un mínimo del 20% de las áreas terrestres y marítimas degradadas**, reponer todos los **ecosistemas** que precisen restauración en el horizonte del 2050. Para alcanzar los nuevos objetivos, los países de la UE deberán recuperar al menos el 30% de los hábitats cubiertos por esta nueva **Ley de Restauración de la Naturaleza** para que estén en buenas condiciones para el 2030, un objetivo que aumentará al 60 % en el 2040 y al 90 % en el 2050.

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pacto Verde
- Misión Suelos y Alimentos

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pacto Verde
- Misión Suelos y Alimentos

Take the chance to stand up for the importance of soil health!

Dear Prof. Alberto Gonzalez Diez

As part of the EU Mission 'A Soil Deal for Europe', the European Commission launched the Mission Soil Manifesto, which calls for action to respond to the urgent need to protect and improve soil health in Europe and beyond. Sign the Manifesto as a representative of a legal entity or as an individual and stand up for soil health! You will be part of a community that researches soils, have the chance to network with others and be informed about the latest research and activities of the Mission Soil.

Ley de Restauración de la Naturaleza (Acuerdo Consejo y Parlamento Europeo, a falta de firma formal). El acuerdo alcanzado pasa por **restaurar en el escenario de 2030 un mínimo del 20% de las áreas terrestres y marítimas degradadas**, reponer todos los **ecosistemas** que precisen restauración en el horizonte del 2050. Para alcanzar los nuevos objetivos, los países de la UE deberán recuperar al menos el 30% de los hábitats cubiertos por esta nueva **Ley de Restauración de la Naturaleza** para que estén en buenas condiciones para el 2030, un objetivo que aumentará al 60 % en el 2040 y al 90 % en el 2050.

Click here and sign the EU Mission Soil Manifesto

5. Misión Suelos y Alimentos

© copyright autor

El objetivo principal de la Misión es conseguir para el año 2030 que al menos el 75 % de todos los suelos europeos sean saludables, ya que, cuidando el suelo, cuidamos la vida.

© copyright autor

¿Suelos europeos que sean saludables?

En el contexto de esta Misión, la salud del suelo se considera como la capacidad continua de los suelos para proporcionar funciones ecológicas para todas las formas de vida, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde.

La Misión de Salud del Suelo y Alimentos desplegará una serie de actividades y herramientas para el intercambio de experiencias, para la creación conjunta de conocimientos e investigaciones y para ampliar la innovación, con el fin de mejorar la gestión del suelo.

λόγος -LOGOS

Además, fomentará cambios en los diversos factores que impulsan la salud del suelo para revertir las tendencias que están llevando a su degradación

5. Misión Suelos y Alimentos

- ¿Qué es la misión suelo y alimentos, y de qué depende?
- **Relaciones suelo- ecosistema**
- ¿Qué funciones ecosistémicas tienen los suelos?
- Gestión de suelos
- Análisis de tendencias

© copyrights, autor

Tipo de Ecosistema

Relaciones
entre seres
vivos

Partes del Ecosistema: suelo

Biocenosis

Biotopo

Medio físico,
condiciones
geológicas:
atmosféricas,
litologías,
procesos,
hidrología

Nacen

Flujo de lava saliendo a gran velocidad en la nueva boca. Dron (1/10/21) Erupción La Palma IGME-CSIC

La sucesión primaria comienza en zonas estériles, como la roca desnuda expuesta por una erupción volcánica, etc.

Los primeros habitantes son líquenes, musgos, hongos o microorganismos que pueden sobrevivir en ese entorno.

Estas hierbas modifican aún más el suelo, que luego es colonizado por otros tipos de plantas.

convierten la roca en un suelo capaz de albergar plantas sencillas como las gramíneas.

Cada etapa sucesiva modifica el hábitat alterando la cantidad de sombra y la composición del suelo.

La etapa final de la sucesión es una comunidad clímax, que es una etapa muy estable que puede durar cientos de años.

La sucesión primaria comienza en zonas estériles, como la roca desnuda expuesta por una erupción volcánica, etc.

Los primeros habitantes son líquenes, musgos, hongos o microorganismos que pueden sobrevivir en ese entorno.

Estas hierbas modifican aún más el suelo, que luego es colonizado por otros tipos de plantas.

convierten la roca en un suelo capaz de albergar plantas sencillas como las gramíneas.

Cada etapa sucesiva modifica el hábitat alterando la cantidad de sombra y la composición del suelo.

La etapa final de la sucesión es una comunidad clímax, que es una etapa muy estable que puede durar cientos de años.

© 2006 Encyclopædia Britannica, Inc.

<https://www.facebook.com/ImpulsoMineroMx/photos/a.102161471753580/113715627264831/?type=3>

<https://www.britannica.com/science/primary-succession>

<https://spain.damri.edu.vn/el-suelo-como-ecosistema/>

La sucesión primaria comienza en zonas estériles, como la roca desnuda expuesta por una erupción volcánica, etc.

Los primeros

Origen y formación de los suelos

<https://www.facebook.com/ImpulsoMineroMx/photos/a.102161471753580/113715627264831/?type=3>

Construcción de un ECOSISTEMA

La primera erupción fue equivalente a la de 500 bombas atómicas como la de Hiroshima y se escuchó a más de 300 kilómetros de distancia, las erupciones que le siguieron liberaron una energía equivalente a la de 27 000 bombas como la de Hiroshima.

Cuando la ceniza por fin se asentó, se pudieron contabilizar los daños sufridos: 57 personas (entre ellas el posadero Harry Truman y el geólogo David A. Johnston) y miles de animales murieron, cientos de kilómetros cuadrados de terreno fueron totalmente arrasados, más de mil millones de dólares en daños materiales y el monte Santa Helena con un inmenso cráter en su cara norte (antes la "cara graciosa").

Se recuperan

La erupción del 18 de mayo de 1980

mayo de 2020

Fig. 5.50. Esquema de las relaciones existentes en el punto 29. A) planta; B) corte: [6] clase cronológica de los argayos. C) sucesión donde se obtuvo la muestra 29-1. 1: bloques y cantos del techo del flujo de la clase 3. 2: alternancia de arenas, limos y arcillas de relleno de la depresión sobre el flujo; 3 y 4 turba; 5: suelo. D) sección donde se obtuvo la muestra 29-2. Ps. paleosuelo.

El suelo como ecosistema

5. Misión Suelos y Alimentos

- ¿Qué es la misión suelo y alimentos, y de qué depende?
- Relaciones suelo- ecosistema
- **¿Qué funciones ecosistémicas tienen los suelos?**
 - Gestión de suelos
 - Análisis de tendencias

© copyrights, autor

FUENTE- SOPORTE-- SUMIDERO

FUENTE DE RECURSOS

Turba

Mesa de
madera

Pan

Chuleta

Planta medicinal

© copyrights, autor

Proveedor de servicios- Soporte de actividades

Control de inundaciones

Corredor ecológico

Depuración de aguas

Valores culturales

Ecoturismo

Sumidero

Turbera

Residuos

Cementerio de seres vivos

© copyrights, autor

¿qué tienen en común?

Suelo

Fuente de recursos

Prestación de servicios

Soporte de actividades

El suelo que consumimos

Pan

Chuleta

Mesa de madera

Parque de recreo

Casa de campo

El suelo tiene las siguientes funciones:

- Retención del carbono,
- Purificación del agua y reducción de contaminantes del suelo,
- Regulación del clima,
- Ciclo de nutrientes,
- Hábitat para organismo,
- Regulación de inundaciones,
- Fuentes de productos farmacéuticos y recursos genéticos,
- Base para las infraestructuras humana,
- Suministro de materiales de construcción,
- Herencia cultural
- Suministro de alimentos, fibras y combustibles (FAO, 2015).

5. Misión Suelos y Alimentos

- ¿Qué es la misión suelo y alimentos, y de qué depende?
- Relaciones suelo- ecosistema
- ¿Qué funciones ecosistémicas tienen los suelos?
- **Gestión de suelos**
- Análisis de tendencias

© copyrights, autor

Mejorar la gestión del suelo

- creación conjunta de conocimientos e investigaciones
 - inventario de factores del medio físico, condiciones atmosféricas
 - inventario de condiciones geológicas-inventarios de procesos
 - inventarios de suelos
 - inventarios del estado y la salud de suelos
 - inventarios de ecosistemas sensibles
 - clasificaciones temporales
 - empleo de herramientas para su catalogación
- herramientas para el intercambio de experiencias, conocimientos, etc.
 - cartografías temáticas digitales

Cambiar las tendencias que están llevando a su degradación

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

ENHANCED BY Google

English Français Español

Portal de Suelos de la FAO

Levantamiento Evaluación Biodiversidad Manejo Degradación/restoración SoiLEX Publicaciones

Leptosol Regosol Phaeozem Calcisol Calcisol Luvisol Vertisol Andosol

Unidades de Suelo

Las 12 Ordenes de la Taxonomía de Suelos

103

Base referencial mundial del recurso suelo
Un marco conceptual para clasificación, correlación y comunicación internacional

Relieve

Motor climático

Agresividad de la Lluvia

Figura 1 Estratigrafía

- Cuaternario
- Eoceno
- Hercínico
- Paleoceno
- Cretácico
- Jurásico-Cretácico inferior
- Jurásico
- Triásico
- Pérmico
- Carbonífero
- Devónico
- Silúrico
- Ordovícico
- Masas de agua
- Límite provincial

Tipos de Rocas

- Arcillas de descalcificación
- Arcillas, evaporitas, sales
- Cuarzitas
- Ígneas
- Marismas
- Mixtas terrígeno-carbonatadas
- Ofitas, volcánicas, subvolcánicas
- Rocas carbonatadas
- Rocas terrígenas
- Depósitos superficiales
- Masas de agua

Unidades del Relieve

- 01.- Procesos costeros
- 02.- Rasas litorales
- 03.- Valles fluviales
- 04.- Procesos de ladera
- 05.- Circos glaciares
- 06.- Valles glaciares
- 07.- Morrenas glaciares
- 08.- Depósitos glaciares

- 09.- Lapiaces
- 10.- Depresiones
- 11.- Dolinas
- 12.- Depresionesfluvio-glaciares de Campoo
- 13.- Depósitos cuaternarios
- 14.- Páramos calizos de la meseta
- 15.- Laderas netas sobre terciario
- 16.- Relieves alomados del valle del Ebro
- 17.- Sistema de cuevas del Alto Miera
- 18.- Sinclinal de Santillana
- 19.- Relieves plegados prelitorales
- 20.- Horst
- 21.- Relieves alomados prelitorales
- 22.- Relieves alomados sobre terciario

- 23.- Relieves alomados sobre Cretácico
 - 24.- Relieves abruptos sobre materiales paleozoico
 - 25.- Montes sobre materiales del complejo Urgoniano detrítico
 - 26.- Relieves en cuevas sobre calizas jurásicas
 - 27.- Relieves suaves sobre materiales carbonatados cretácicos
 - 28.- Sistema de laderas y valles prelitorales sobre substrato calcáreo
 - 29.- Sistema de laderas y valles sobre materiales del mesozoico
 - 30.- Relieves encajados del valle del Ebro
 - 31.- Depresiones tectónicas sobre materiales del Koper
 - 33.- Explotaciones mineras
- Masas de agua
 Límite provincial

PLAN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Sistemas acuíferos de Cantabria

- no acuífero
- Sistema 1
- Sistema 2
- Sistema 3
- Sistema 4
- Sistema 5
- Depósitos superficiales

- Masas de agua
- Límites unidades hidrogeológicas
- Manantiales

PLAN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Los depósitos superficiales suponen el 17 % de la superficie de la región (94.218,7 ha)

El territorio de la región está ocupado fundamentalmente por suelos

Mapa edafológico

168 unidades de suelos de acuerdo con FAO

Fuente: CIDS, 1981

© copyright, autor

Mapa de los puntos muestreados

A. González-Díez et al. / Geomorphology 30 (1999) 95-113

Fig. 4. Location of samples shown in Tables 3, 4 and 5. Squares: previously published dates (Salas, 1993; Montes, 1993; Cendrero et al., 1994; González-Díez et al., 1996). Circles: this work (González-Díez, 1995).

Perfiles de suelos

inventarios del estado y la salud de suelos

392 Muestras de Fertilidad en Campoo (Pintos et al., 1984).

242 muestras del Inventario Nacional Erosión Suelos 2002-2012 Cantabria, 2004

217 perfiles de suelo CSIC Proyecto Zonificación Agroecológica de Cantabria (2005)

Superficie ocupada por tipos de suelo en el año 2000

Superficie de unidad de suelo (FAO) en Cantabria y en el año 2000

Fuente: González-Díez y Remondo, 2000. Informe del Medio ambiente en Cantabria

Superficie de uso del suelo en Cantabria y en el año 2000 ($\pm 10 \text{ km}^2$)

Motor humano

2,7 % urbano

49 % agrícola

46.1 % natural

https://sge.usal.es/archivos_pdf/geolodia20/guias_geolodia20/gdia20_guia_avila.pdf

Gran parte del territorio de Cantabria presenta suelos con limitaciones acentuadas o severas de uso agrícola

Informe del PROT Cantabria 2017

equipamiento

microscopía

RX.

Espectroscopía Raman

5. Misión Suelos y Alimentos

- ¿Qué es la misión suelo y alimentos, y de qué depende?
- Relaciones suelo- ecosistema
- ¿Qué funciones ecosistémicas tienen los suelos?
- Gestión de suelos
- **Análisis de tendencias**

.....*“but this story shall also be told later, if you want”*

Hasta luego!

© copyrights, autor

Mejorar la gestión del suelo

- creación conjunta de conocimientos e investigaciones
 - inventario de factores del medio físico, condiciones atmosféricas
 - inventario de condiciones geológicas-inventarios de procesos
 - inventarios de suelos
 - inventarios del estado y la salud de suelos
 - inventarios de ecosistemas sensibles
 - clasificaciones temporales
 - empleo de herramientas para su catalogación
- herramientas para el intercambio de experiencias, conocimientos, etc.
 - cartografías temáticas digitales

Cambiar las tendencias que están llevando a su degradación

Agricultura

ESYRCE (Encuesta de superficies y rendimientos de cultivos)

Avances mensuales de superficies y

Distribución general del suelo según usos y aprovechamientos

Usos y aprovechamientos del suelo de acuerdo con el Reglamento (CE) 543 / 2009

Distribución general del suelo según usos y aprovechamientos, 2021

Aprovechamiento de los suelos

El territorio de Cantabria posee:

un 2,06% (10.994 Ha) de suelos de muy alta capacidad de uso (suelos Clase A),

un 5% (26.619 Ha) de suelos de capacidad de uso alta (suelos Clase B),

Ambos son suelos muy fértiles y escasos, que es prioritario conservar en figuras de protección dentro del planeamiento territorial y municipal.

Fuerte afección de los suelos de buenas capacidades agrícolas

Capacidad de Usos

- A. Sin limitaciones de uso
- B. Limitaciones moderadas
- C. Limitaciones acentuadas
- D. Limitaciones severas
- E. Limitaciones muy severas
- Agua
- Urbano - antrópico

Fuente: F. Alonso del Val, 2023. UC, <http://repositorio.unican.es:8080/xmlui/handle/10902/29681>

Incendios

- Efectos directos cuyas consecuencias afectan a la pérdida de animales, la vegetación y sobre todo la degradación del suelo.
- Efectos indirectos, que van desde la erosión del suelo y la contaminación del agua hasta el ensuciamiento de embalses y los deslizamientos de tierra.

Impacto de los incendios forestales en el medio ambiente

POSTED ON 21 AGOSTO, 2020 BY EXTINGHOUSE

21
Ago

Los incendios forestales que se producen a nivel mundial tienen graves impactos sobre los procesos ecológicos, debido a la variabilidad de las estructuras del paisaje como a las diferentes respuestas de la vegetación. Los impactos de los incendios forestales sobre el medioambiente van a depender de la intensidad, recurrencia y duración del incendio. Estos efectos producidos pueden ser de 2 tipos:

Los cambios en las propiedades físico-químicas del suelo afectado por incendios forestales son: pH, conductividad eléctrica (CE), estructura, textura, porosidad, materia orgánica (MO), capacidad de intercambio catiónico (CIC), etc.

Geomorphology 15 (1996) 291–309

GEOMORPHOLOGY

Late Quaternary climate changes and mass movement frequency and magnitude in the Cantabrian region, Spain

Alberto González Díez ^{*}, Luis Salas, José Ramon Díaz de Terán, Antonio Cendrero

DCITIMAC, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander, Spain

Received 10 June 1994; revised 3 January 1995; accepted 15 May 1995

Clima Pasado

Clima Pasado

Modelo climático Salas, 1993

Modelo climático de Salas, 1993

La Pequeña Edad del Hielo, la cual concluyó hacia 1850 A.D. la temperatura media era en esa época aproximadamente 1 °C más baja.

En el Sub-Atlántico (2.500-1.100 B.P.) se detecta un aumento de las temperaturas y un descenso de las precipitaciones. Las temperaturas eran alrededor de 1 °C superiores a las actuales.

Sub-Boreal (5.000-2.500 B.P.) las precipitaciones siguen aumentando. La altura del límite para el arbolado se encontraba entre 700-800 m; es decir, descendió con respecto al Atlántico, situándose a niveles similares a los de hoy en día.

Durante el Atlántico (7.000-5.000 B.P.) las temperaturas eran 2 °C-3 °C mayores y las precipitaciones 300-400 mm menores que las actuales. A finales del Atlántico comienzos del SubBoreal comienza una etapa de disminución de la temperatura y aumento de la precipitación.

Boreal (9.200-7.200 B.P.) los datos sugieren un rango de temperaturas similares a las actuales, aunque con una precipitación menor.

Durante el Pre-Boreal (10.200-9.200 B.P.) aumentó la precipitación y la temperatura media era aproximadamente 4 °C más baja que la actual.

Dryas III. La temperatura media era de entre 5 °C y 9 °C más baja que la actual y las precipitaciones eran muy escasas.

Las tasas de denudación presentan dos máximos que se sitúan alrededor de 5.500 B.P. (irrupción neolítica) y 1.800 A.D. (deforestación de finales de la Edad Moderna).

Tasas de movilización
mm/año

200 B.P.

5.500 B.P.

Carbón

Asphodelus

Polen

“La mayoría de arqueólogos y paleoambientalistas están de acuerdo en subrayar que el Neolítico y, más aún, la Edad del Bronce significan el inicio de **los cambios en el paisaje**”, El pastoreo afectó a las zonas de montaña, aunque sin una marcada influencia Ambiental, ya que solo significaron la apertura de pequeños claros

Fuente: Bosques de Taramundi: Se encuentra en otra de las reservas de la biosfera de Asturias <https://www.elcomercio.es/rutas-senderismo-por-asturias/bosques-asturianos-para-enamorarse-otono-20211002024221-ga.html>

Las tasas de denudación presentan dos máximos que se sitúan alrededor de 5.500 B.P. (irrupción neolítica) y 1.800 A.D. (deforestación de finales de la Edad Moderna).

Tasas de movilización
mm/año

200 B.P.

5.500 B.P.

Fig. 5.47. Esquema de las relaciones existentes en el punto 14: a: relleno de bloques; b: flujo reciente; c: suelo; 1: arcilla turbosa; 2: arena amarillenta; 3: arcilla gris; 4: limo oscuro con restos de madera; 5: grava. B: bloque superior de un deslizamiento rotacional de la clase 4.

A

Los incrementos de la precipitación con condiciones estables de temperatura generan gran cantidad de sedimento transportado a las zonas deprimidas del valle, hasta que se fije la vegetación.

Respuestas de la vegetación y de los procesos geomorfológicos ante cambios climáticos abruptos. Curvas desarrolladas para zonas de precipitación media anual entre 250-1520 mm (Knox, 1972)

En la actualidad, los procesos de globalización han propiciado un aumento desmedido de la población en las ciudades y una pérdida de población en zonas de montaña que están conduciendo a proceso de abandono de tierras de cultivo. La consiguiente expansión de matorrales y bosques en muy pocas décadas

La renaturalización de los antiguos campos de cultivo conduce a paisajes cada vez más homogéneos, limitando la diversidad florística y reduciendo la presencia de ecotonos donde teóricamente se refugian muchas especies de plantas y animales. La invasión de los antiguos campos de cultivo por especies leñosas reduce las posibilidades de pastoreo extensivo y pone en riesgo el reclutamiento de nuevos ganaderos en el futuro.

La homogeneización aumenta los riesgos de grandes incendios que no pueden controlarse fácilmente. Este es un problema que se manifiesta sobre todo en las montañas mediterráneas, en las que las superficies de bosques y matorrales muy combustibles alcanzan grandes extensiones sin apenas interrupciones.

La invasión de especies leñosas

Los árboles interceptan más precipitación (20-25% según la especie, tipo de lluvia y época del año) reduciéndose la infiltración y escorrentía. En los ríos del pirineo se ha detectado ya un descenso en los caudales desde 1970

Los árboles reducen la acción erosiva de la precipitación haciendo que llegue menos sedimento a los cauces y que los ríos se encajen erosionando sus propios sedimentos.

Fuente:

https://www.google.com/search?q=erosi%C3%B3n+de+terrazas&tbm=isch&ved=2ahUK EwiO6dL3_biBAxWtsCcCHdT8Ar4Q2-cCegQIABAA&oq=erosi%C3%B3n+de+terrazas&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoCAAQsQMqgwE6BQgAEIAEOgglABCABBCxAzoKCAAQigUQsQMqQzoHCAAQigUQz oGCAAQCBAeUNYUWMgzYM40aABwAHgAgAFWiAG5C5IBajlwmAEAoAEBqgELZ3d zLXdpei1pbWfAAQE&scient=img&ei=4ckKZc70HK3hnsEP1PmL8As&bih=972&biw=1673&rlz=1C1GCEU_esES1001ES1001&hl=es#imgcr=rKUqckkSbR6j2M

- Tipo 7.1. Maritimo cálido (Ma-Hu)
- Tipo 7.2. Maritimo fresco (Ma-Hu)
- Tipo 7.5. Maritimo Templado cálido (TE-Hu)
- Tipo 7.8. Maritimo Patagónico húmedo (Pa-Hu)
- Tipo 7.8. Maritimo Patagónico húmedo frío (pa-Hu)
- Tipo 6.2. Mediterráneo maritimo (MA-ME, Me)
- Tipo 6.3. Mediterráneo maritimo fresco (Ma-ME)
- Tipo 6.5. Mediterráneo templado (TE-ME, Me)
- Tipo 6.6. Mediterráneo templado fresco (Pa-ME, Me)

Variación de la temperatura y las precipitaciones a lo largo del siglo en los escenarios analizados:

- Temperaturas:

Se observa un incremento de temperatura para final de siglo que oscila entre los 2 y los 5 °C (según el escenario), con una dispersión de 2 °C (según el modelo).

Las temperaturas podrán aumentar una media de 3° C. para final de siglo, considerando las cuatro grandes zonas climáticas de Cantabria.

Se puede concluir que el incremento de temperaturas es más suave en el litoral y centro que en el Ebro y Liébana, con diferencias de 1 a 2°C a finales de siglo en estas zonas.

- Precipitaciones:

Se confirma una disminución en toda la región de las precipitaciones, especialmente en la segunda mitad del siglo, que podrán llegar al 20% con máximos del 40% en el valle de Liébana.

La reducción de precipitación oscila entre los 50 y los 300 mm (según el escenario), con una dispersión de 200 mm (según el modelo).

	Inadecuada	18,6 %
	Marginal	6,6 %
	Moderada	24,6 %
	Óptima	52,2 %

trébol

patata

El incremento de las temperaturas y de la radiación solar global producirán un acortamiento de los ciclos fenológicos de los cultivos.

Será necesario introducir nuevos sistemas y prácticas de manejo (fechas de siembra y recolección, etc.), así como nuevas especies y variedades adaptadas a veranos progresivamente más secos y con menores requerimientos hídricos, junto a inviernos más suaves para la siembra y el cultivo.

Disminuirán los rendimientos de los cultivos forrajeros no adaptados a la sequía veraniega, y se verán favorecidos otros como la vid, los frutales (especialmente los termófilos) y los cultivos hortícolas, siempre condicionados al incremento progresivo del déficit hídrico.

© copyright autor

Se producirá una disminución importante en la productividad de los pastos, en la estación seca, tanto seminaturales como artificiales, por disminución de las precipitaciones, lo que afectará a la productividad del sector ganadero en general.

la productividad aumentará en la estación fría por la mayor suavidad de las temperaturas mínimas y el alargamiento del período de crecimiento excepto en suelos con hidromorfía por el riesgo de inundaciones.

La suavidad de las temperaturas mínimas invernales también producirá una progresiva disminución de la acumulación de horas de frío necesarias para el reposo invernal, revistiendo importancia en cultivos frutales tales como el manzano, el peral y algunas variedades de cerezo, especialmente en la zona costera.

© Copyrights, autor

Variación de la temperatura y las precipitaciones a lo largo del siglo en los escenarios analizados:

Evapotranspiración potencial

Aumento de la Evapotranspiración potencial

Se van a imponer los veranos más largos y secos respecto a los actuales.

Esto va a propiciar que a lo largo del presente siglo desaparezcan todos los agroclimas con régimen de humedad (Hu) de toda la región, evolucionando a Mediterráneo húmedo ME.

Por otra parte, el régimen Mediterráneo seco (Me) aparecerá de forma nítida en los valles interiores de Valderredible y Liébana.

© copyright autor

CICLO DE CONFERENCIAS

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

PARANINFO DE
LA UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

19:00H

ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR
AFORO

> conferenciasuecnica.es

MISIÓN AGUA Y OCÉANOS / 19 julio

La Misión tiene el reto de recuperar la salud de nuestros aguas, mares y océanos, más dañada que nunca al haber sufrido durante décadas la contaminación que ha degradado de forma severa el estado de los sistemas acuáticos.

Sonia Costanedo
Catedrática de Ingeniería Industrial de la Universidad de Cantabria

Mamen del Jesus
Profesora Contratada Doctora de Ingeniería Mecánica, Universidad de Cantabria y responsable de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (H2Cantabria)

MISIÓN CÁNCER / 21 septiembre

La Misión propone acciones que salven al menos a 3 millones de vidas en Europa, alargar la esperanza de vida de los pacientes con cáncer, mejorar su calidad de vida y consolidar medicamentos que eviten la pérdida de esperanza de la enfermedad.

Miguelo Balboa
Doctor del Grupo Oncología Experimental, Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas (INIO) y Prensio Molecular de la Universidad de Cantabria

Berta Caser
Investigadora principal del Centro Europeo de Investigación en Condiciones (CEIC) en el Instituto de Biología y Biología Celular (IBB)

MISIÓN CIUDADES / 11 octubre

La Misión Ciudades tiene como objetivo lograr la neutralidad climática de las ciudades europeas en 2030 por y para la ciudadanía.

La Luz Urbana
Profesor Titular de Tecnología e Infraestructuras de las Telecomunicaciones, Universidad de Cantabria, Departamento de Investigación BIM+IA

Diego Rodríguez
Catedrático de Ingeniería, Sección de Ingeniería de la Universidad de Cantabria, Director del Programa de Investigación Ingeniería Sostenible

MISIÓN SUELOS Y ALIMENTOS / 15 noviembre

El objetivo principal de la Misión es conseguir para el año 2030 que al menos el 75 % de todos los suelos europeos sean saludables, ya que, cuidando el suelo, cuidamos la vida.

Alberto González
Profesor Titular de Microbiología Edáfica, Universidad de Cantabria

Cecilia Ribolavaggi
Profesora Titular de Geografía Humana, Universidad de Cantabria

MISIÓN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO / 13 diciembre

Esta misión hace frente al desafío de acelerar la transición hacia una Europa resiliente y preparada para el cambio climático, en la que tengamos una vida mejor y más saludable.

José Manuel Gutiérrez
Profesor de Investigación, Director del Instituto de Física de Cantabria (ICA, UC-CIC), Coordinador de la Plataforma de Investigación Climática del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Cantabria

Migo Lozano
Catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cantabria, Director Científico del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH Cantabria) y Prensio Molecular de Investigación

Próximas conferencias

OCT11

19:00

MISIÓN CIUDADES

NOV15

19:00

MISIÓN SUELOS Y ALIMENTOS

DIC13

19:00

MISIÓN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

CICLO DE CONFERENCIAS

**PRESIDENCIA
ESPAÑOLA
DE LA UE**

15 NOV

PARANINFO DE
LA UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

19:00H

ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR
AFORO

> conferenciasue.unican.es

UC | Universidad
de Cantabria

MISIÓN SUELOS

La Misión Suelos tiene como objetivo conseguir que, para el año 2030, al menos el 75% de todos los suelos europeos sean saludables.

Alberto González Díez

Alberto González Díez es licenciado en Ciencias Geológicas y posgrado en Ingeniería Geológica por la Universidad Complutense de Madrid (1989); así como Dr. en Geología (1996) por la Universidad de Oviedo. Actualmente, es Profesor Titular en la Universidad de Cantabria y miembro del grupo de investigación en Geodinámica Externa desde su fundación. Colabora con diferentes universidades europeas, nacionales y latinoamericanas en las que ha realizado tareas de investigación y formación. Su investigación se centra en los procesos de movimientos en masa y su caracterización espaciotemporal mediante el empleo de técnicas geofísicas y teledetección, así como en la construcción de modelos de riesgos naturales asociados. Ha participado y dirigido diferentes proyectos de investigación tanto europeos, del Plan Nacional de I+D+i como regionales y de transferencia con empresas. Es autor de cerca de un centenar de contribuciones científicas en revistas de impacto, libros, capítulos de libros y congresos nacionales e internacionales.

El suelo que consumimos.

Dentro del contexto de la conferencia, se centrará en el ámbito de los suelos. Presentará los objetivos de la misión suelos y alimentos, su importancia ambiental-social dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y en marco del Pacto Verde europeo. Para ello, pasará revista al concepto de suelo edáfico como componente del medio natural, y a lo que significa desde un punto de vista ecológico, describiendo sus principales funciones. A continuación, comentará cómo han contribuido a la gestión de los suelos desde el ámbito del grupo de investigación. Por último, dará unas pinceladas sobre lo que indican los conocimientos existentes en relación con las tendencias futuras de los suelos, en el contexto de Cambio global.

Cecilia Ribalagayua

Cecilia Ribalagayua Batalla es Arquitecta, Doctora en Urbanismo, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Profesora Titular de la UC, es responsable del Grupo de Investigación en CIVEC (Ciudades, Infraestructuras y Cambio Climático). Trabaja en el estudio y desarrollo de soluciones de adaptación al cambio climático y en la planificación de las ciudades. Ha participado en numerosos proyectos de investigación en el marco del Plan Nacional de la Unión Europea desde el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio al que pertenece desde 2008. Actualmente dirige el proyecto europeo LIFE "COSTAdapta" para la adaptación de las costas de la Macaronesia al cambio climático, así como el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Santander, en el marco del proyecto "Santander Capital Natural".

Planificar la incertidumbre: nuevas herramientas para la gestión de suelos saludables y sostenibles

La planificación territorial es el paso previo imprescindible para garantizar la futura salud de los suelos a través de su transformación. Las herramientas para la planificación urbanística y territorial han evolucionado significativamente, desde las normas higienistas del siglo XIX hasta los planes estratégicos actuales. En la ponencia veremos estos avances y comprobaremos como las actuales herramientas permiten tomar decisiones basadas en diagnósticos complejos, así como modelizar escenarios futuros que posibilitan el seguimiento de su eficacia en la mejora de la salud de los suelos.

Alberto González Díez

Alberto González Díez es licenciado en Ciencias Geológicas y posgrado en Ingeniería Geológica por la Universidad Complutense de Madrid (1989); así como Dr. en Geología (1996) por la Universidad de Oviedo. Actualmente, es Profesor Titular en la Universidad de Cantabria y miembro del grupo de investigación en Geodinámica Externa desde su fundación. Colabora con diferentes universidades europeas, nacionales y latinoamericanas en las que ha realizado tareas de investigación y formación. Su investigación se centra en los procesos de movimientos en masa y su caracterización espaciotemporal mediante el empleo de técnicas geofísicas y teledetección, así como en la construcción de modelos de riesgos naturales asociados. Ha participado y dirigido diferentes proyectos de investigación tanto europeos, del Plan Nacional de I+D+i como regionales y de transferencia con empresas. Es autor de cerca de un centenar de contribuciones científicas en revistas de impacto, libros, capítulos de libros y congresos nacionales e internacionales.

El suelo que consumimos.

Dentro del contexto de la conferencia, se centrará en el ámbito de los suelos. Presentará los objetivos de la misión suelos y alimentos, su importancia ambiental-social dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y en marco del Pacto Verde europeo. Para ello, pasará revista al concepto de suelo edáfico como componente del medio natural, y a lo que significa desde un punto de vista ecológico, describiendo sus principales funciones. A continuación, comentará cómo han contribuido a la gestión de los suelos desde el ámbito del grupo de investigación. Por último, dará unas pinceladas sobre lo que indican los conocimientos existentes en relación con las tendencias futuras de los suelos, en el contexto de Cambio global.

